

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ НАЗЕМНОГО ПРИБОРА НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКИ НАСТРАИВАЕМОГО ГИРОСКОПА© 2026 *Наумов М.А., Волуева О.С.*

В статье представлены методы и результаты экспериментальной оценки точности определения пространственной ориентации наземного измерительного прибора на основе динамически настраиваемого гироскопа и акселерометров. Рассмотрены алгоритмы вычисления углов ориентации Эйлера–Крылова, включая азимутальный угол и углы наклона. Выполнен анализ основных источников погрешностей, связанных с фазовым сдвигом датчика угловой скорости, задержками считывания энкодера и шумовой составляющей выходного сигнала. Предложен метод компенсации фазовой погрешности, основанный на вращении платформы в противоположных направлениях и усреднении результатов. Экспериментально подтверждена эффективность предложенного подхода и повышение точности определения ориентации.

Ключевые слова: гироскоп, датчик угловой скорости, акселерометр, ориентация, азимут, углы Эйлера–Крылова, измерительная платформа, погрешность измерений, навигационные системы.

Введение. Определение пространственного положения наземного навигационного и измерительного оборудования является фундаментальной задачей для систем, отвечающих за автоматизированное управление, навигацию и стабилизацию. Эта задача становится особенно критичной в условиях, когда использование спутниковых навигационных технологий затруднено или полностью недоступно, но при этом предъявляются строгие требования к топографической точности. В таких сценариях активно используются инерциальные измерительные системы, работающие автономно и основанные на показаниях гироскопических датчиков и акселерометров.

Современный прогресс в области гироскопических устройств позволил внедрить динамически регулируемые гироскопы, которые характеризуются значительной чувствительностью и способностью минимизировать определенные типы ошибок. Тем не менее, в условиях эксплуатации, связанных с вращением подвижных платформ, по-прежнему наблюдается влияние фазовых искажений и шума на выходные сигналы, что негативно сказывается на точности определения углов ориентации. Поэтому разработка и экспериментальная проверка методик, направленных на повышение точности определения угловых параметров наземных приборов с использованием гироскопических данных, является актуальной областью исследований.

Состав и принцип работы прибора. Составные части прибора и их положение относительно опорной и связанной с корпусом прибора системы координат показаны на рис. 1. На рис. 1 обозначено:

– $O_0\xi_0\eta_0\zeta_0$ – горизонтальная, географически ориентированная, правая опорная система координат, ось $O_0\zeta_0$ которой направлена по вертикали вниз; оси $O_0\xi_0$ и $O_0\eta_0$ расположены в плоскости горизонта, причем ось $O_0\xi_0$ направлена на географический Север;

– $O_0X_0Y_0Z_0$ – правая система координат, связанная с корпусом прибора; ось O_0Z_0 направлена вдоль оси вращения платформы в сторону нижней части прибора; оси O_0X_0 и O_0Y_0 лежат в экваториальной плоскости прибора;

– $O_0X_{\Pi}Y_{\Pi}Z_{\Pi}$ – правая система координат, связанная с платформой; ось O_0Z_{Π} совпадает с осью O_0Z_0 ; оси O_0X_{Π} и O_0Y_{Π} в исходном положении совпадают с осями O_0X_0 и O_0Y_0 соответственно;

– Ψ , Θ , Φ – углы Эйлера-Крылова, характеризующие ориентацию системы координат $O_0X_0Y_0Z_0$ по отношению к СК $O_0\xi_0\eta_0\zeta_0$; угол Ψ будем называть азимутальным углом прибора;

– ε – угол поворота платформы вокруг оси O_0Z_{Π} ;

– A_{X_0} , A_{Y_0} – акселерометры, установленные по осям O_0X_0 и O_0Y_0 соответственно.

Рис. 1. Составные части системы и их положение относительно опорной и связанной с корпусом прибора систем координат

Принцип работы прибора. При работе измерительной системы, при равномерном вращении платформы с постоянной угловой скоростью, выходное напряжение датчика угловой скорости (ДУС) проявляет чёткую гармоническую зависимость от истинного угла поворота платформы по отношению к корпусу прибора (ε). За один полный оборот (360°) данный сигнал дважды проходит через ноль — в те моменты, когда чувствительная ось ДУС оказывается перпендикулярной горизонтальной компоненте угловой скорости вращения Земли.

В алгоритме производится фиксация первых двух подряд идущих значений угла ε (обозначаемых как ε_1 и ε_2), зафиксированных в тех точках, где сигнал достигает нулевого уровня. Эти значения отмечают ключевые позиции платформы внутри корпуса. Для установки ориентира на условный «Север» рассчитывается среднеарифметическая величина между этими двумя углами. Такой подход позволяет точно определить середину интервала между двумя нулевыми показаниями, что соответствует максимуму (или минимуму) гармонической кривой.

Из-за симметрии функции косинуса, обладающего двумя экстремумами равной величины, но разного знака за период, однозначное установление направления "Север" возможно лишь при анализе знака производной сигнала ARC при переходе через одну из нулевых точек (например, ε_1).

Положительная производная сигнала постоянного тока в точке ε_1 свидетельствует о возрастающем значении сигнала, что предвещает достижение последующего пика. В этом случае среднее арифметическое угловых значений будет соответствовать направлению условного Севера (ε_N).

Отрицательная же производная в точке ε_1 указывает на снижение сигнала, а значит, ближайший экстремум окажется отрицательным. В такой ситуации полученный угол будет ориентирован на условный Юг (ε_S) (см. рис. 2).

Рис. 2. График, поясняющий метод определения ориентации проекции вектора угловой скорости вращения Земли на экваториальную плоскость прибора $N_{усл.}$ — условный Север; $S_{усл.}$ — условный Юг

В данном методе под «условным Севером» понимается угловое положение платформы (ε), при котором проекция вектора угловой скорости Земли на чувствительную ось гирокомпаса принимает наибольшее по модулю положительное значение. Соответственно, «условный Юг» — это положение, при котором указанная проекция минимальна по значению, но максимальна по модулю.

Следует подчеркнуть, что совпадение терминов «условный» и «истинный» Север/Юг возможно исключительно при строгой вертикальности оси вращения платформы. В идеальном варианте плоскость вращения оказывается горизонтальной, а чувствительная ось гирокомпаса точно совпадает с меридианом. Любой наклон оси вызывает рассогласование этих направлений, что представляет собой ключевое ограничение классических гирокомпасов и демонстрирует необходимость применения усложнённых алгоритмов для систем, реализующих полную пространственную ориентацию.

Угловое значение, полученное на предыдущем этапе и обозначающее положение условного Севера (ε_N) либо Юга (ε_S) платформы, служит ключевым, хотя и промежуточным, элементом. Оно фиксирует ориентацию платформы относительно инерциальной системы координат, связанной с поверхностью Земли. Тем не менее, основная задача заключается в определении пространственного расположения корпуса измерительного устройства, что выражается через азимутальный угол. Для решения этой задачи требуется дополнительная информация о наклоне платформы относительно истинной вертикали.

Имея точно известный угол ε_N (или ε_S), а также данные о продольном (Θ) и поперечном (Φ) наклонах платформы, можно выполнить расчет искомого азимутального угла (Ψ). Данный угол Ψ соответствует углу между проекцией оси чувствительности датчика на горизонтальную плоскость и направлением на географический Север — что полностью соответствует стандартному понятию азимута в навигации.

В настоящей работе представлен эффективный вычислительный метод, позволяющий определить угол Ψ на основе следующих исходных величин:

- угол ε_N , указывающий направление условного Севера;
- угол Θ , характеризующий продольный наклон тела;
- угол Φ , отражающий поперечный наклон.

Вычисление углов Θ и Φ осуществляется на базе анализа сигналов акселерометров. Методика определения этих углов основана на анализе проекций вектора кажущегося ускорения (в состоянии покоя близкого к ускорению свободного падения) на оси чувствительности акселерометров. Решение систем уравнений, связывающих измеренные проекции с углами крена и тангажа, реализуется по принципам, аналогичным тем, которые применяются в системах управления гиросtabilизированными платформами для определения их ориентации относительно горизонтальной плоскости [1, 2]:

$$\Theta = \begin{cases} \Theta^* & \text{если } a_{X_0} > 0 \\ (\Theta^* + 360^\circ) & \text{если } a_{X_0} < 0 \end{cases};$$

$$\Phi = \begin{cases} \Phi^* & \text{если } a_{Y_0} > 0 \\ (\Phi^* + 360^\circ) & \text{если } a_{Y_0} < 0 \end{cases},$$

где главные значения Θ^* и Φ^* этих углов определяются по формулам:

$$\Theta^* = \arctg \frac{a_{X_0}}{\sqrt{g^2 - a_{X_0}^2}}; \Phi^* = \arctg \frac{a_{Y_0}}{\sqrt{g^2 - (a_{X_0}^2 + a_{Y_0}^2)}}.$$

Алгоритмы вычисления азимутального угла. Обозначим проекции вектора абсолютной угловой скорости вращения трёхгранника осей системы координат $O_0\xi_0\eta_0\zeta_0$: $\omega_{\xi_0}, \omega_{\eta_0}, \omega_{\zeta_0}$ соответственно. Поскольку вращения трёхгранника происходит по причине вращения Земли с угловой скоростью $\bar{\Omega}_3$, то с учётом ориентации СК $O_0\xi_0\eta_0\zeta_0$ относительно Земли имеем:

$$\omega_{\xi_0} = \Omega_3 \cdot \cos \varphi_0; \omega_{\eta_0} = 0, \omega_{\zeta_0} = -\Omega_3 \cdot \sin \varphi_0,$$

где φ_0 – широта местоположения прибора.

Найдём проекции вектора $\bar{\Omega}_3$ на ось O_0X_{II} . С этой целью сначала запишем выражения для проекций вектора $\bar{\Omega}_3$ на оси системы координат $O_0X_0Y_0Z_0$:

$$\begin{aligned} \omega_{X_0} &= \omega_{X_0^{(2)}} = \Omega_3 \cdot \cos \varphi_0 \cdot \cos \Psi \cdot \cos \Theta + \Omega_3 \cdot \sin \varphi_0 \cdot \sin \Theta; \\ \omega_{Y_0} &= \omega_{Y_0^{(2)}} \cdot \cos \Phi + \omega_{Z_0^{(2)}} \sin \Phi = -\Omega_3 \cdot \cos \varphi_0 \cdot \sin \Psi \cos \Phi + (-\Omega_3 \cdot \sin \varphi_0 \cdot \cos \Theta + \\ &+ \Omega_3 \cdot \cos \varphi_0 \cdot \cos \Psi \cdot \sin \Theta) \cdot \sin \Phi; \\ \omega_{Z_0} &= \omega_{Z_0^{(2)}} \cdot \cos \Phi - \omega_{Y_0^{(2)}} \sin \Phi = (-\Omega_3 \cdot \sin \varphi_0 \cdot \cos \Theta + \\ &+ \Omega_3 \cdot \cos \varphi_0 \cdot \cos \Psi \cdot \sin \Theta) \cdot \cos \Phi + \Omega_3 \cdot \cos \varphi_0 \cdot \sin \Psi \cdot \sin \Phi. \end{aligned}$$

Искомая проекция вектора угловой скорости вращения Земли на ось чувствительности ДУС O_0X_{II} определится как:

$$\omega_{X_{II}} = \omega_{X_0} \cdot \cos \varepsilon + \omega_{Y_0} \cdot \sin \varepsilon.$$

При $\varepsilon = \varepsilon_N$ функция $\omega_{X_{II}}(\varepsilon)$ имеет максимум и при этом положительна [3]. Это позволяет записать данное уравнение и неравенство:

$$-\omega_{X_0} \cdot \sin \varepsilon_N + \omega_{Y_0} \cdot \cos \varepsilon_N = 0;$$

$$\omega_{X_0} \cdot \cos \varepsilon_N + \omega_{Y_0} \cdot \sin \varepsilon_N > 0.$$

Выполнив подстановку в уравнение и неравенство выражения для угловых скоростей ω_{X_0} и ω_{Y_0} , получим следующее:

$$A_1 \cdot \cos \Psi + B_1 \cdot \sin \Psi + C_1 = 0;$$

$$A_2 \cdot \cos \Psi + B_2 \cdot \sin \Psi + C_2 > 0,$$

$$A_1 = \cos \varphi_0 \cdot \sin \Theta \cdot \sin \Phi \cdot \cos \varepsilon_N - \cos \varphi_0 \cdot \cos \Theta \cdot \sin \varepsilon_N;$$

$$B_1 = -\cos \varphi_0 \cdot \cos \Phi \cdot \cos \varepsilon_N;$$

где: $C_1 = -\sin \varphi_0 \cdot \sin \Theta \cdot \sin \varepsilon_N - \sin \varphi_0 \cdot \cos \Theta \cdot \sin \Phi \cdot \cos \varepsilon_N;$

$$A_2 = \cos \varphi_0 \cdot \sin \Theta \cdot \sin \Phi \cdot \sin \varepsilon_N + \cos \varphi_0 \cdot \cos \Theta \cdot \cos \varepsilon_N;$$

$$B_2 = -\cos \varphi_0 \cdot \cos \Phi \cdot \sin \varepsilon_N;$$

$$C_2 = \sin \varphi_0 \cdot \sin \Theta \cdot \cos \varepsilon_N - \sin \varphi_0 \cdot \cos \Theta \cdot \sin \Phi \cdot \sin \varepsilon_N.$$

Уравнение с учётом неравенства не может дать однозначного решения для угла Ψ . Будем считать неизвестными в данных уравнении и неравенстве значения $\sin \Psi$ и $\cos \Psi$, добавив к этим уравнение, связывающее $\sin \Psi$ и $\cos \Psi$:

$$\sin^2 \Psi + \cos^2 \Psi = 1.$$

Выразим $\cos \Psi$:

$$\cos \Psi = \frac{-B_1 \cdot \sin \Psi - C_1}{A_1}.$$

Подставив, получим квадратное уравнение относительно $\sin \Psi$:

$$\sin^2 \Psi + \frac{(-B_1 \cdot \sin \Psi - C_1)^2}{A_1^2} = 1,$$

которое можно записать в виде:

$$(A_1^2 + B_1^2) \cdot \sin^2 \Psi + 2 \cdot B_1 \cdot C_1 \cdot \sin \Psi + (C_1^2 - A_1^2) = 0.$$

Дискриминант этого уравнения имеет вид:

$$\Delta = B_1^2 \cdot C_1^2 - (A_1^2 + B_1^2) \cdot (C_1^2 - A_1^2) = A_1^4 + A_1^2 \cdot B_1^2 - A_1^2 \cdot C_1^2.$$

Если $\Delta \geq 0$, то уравнение имеет два решения. Первое решение будет:

$$(\sin \Psi)_1 = \frac{B_1 \cdot C_1 + |\sqrt{\Delta}|}{(A_1^2 + B_1^2)} = \frac{B_1 \cdot C_1 + |A_1 \cdot \sqrt{(A_1^2 + B_1^2 - C_1^2)}|}{(A_1^2 + B_1^2)}.$$

Подставив первое решение для $\sin \Psi$, получим:

$$(\cos \Psi)_1 = \frac{-A_1^2 \cdot C_1 - B_1 \cdot |A_1 \cdot \sqrt{(A_1^2 + B_1^2 - C_1^2)}|}{A_1 \cdot (A_1^2 + B_1^2)}.$$

Тогда второе решение уравнения будет иметь вид:

$$(\sin \Psi)_2 = \frac{-B_1 \cdot C_1 - |\sqrt{\Delta}|}{(A_1^2 + B_1^2)} = \frac{-B_1 \cdot C_1 - |A_1 \cdot \sqrt{(A_1^2 + B_1^2 - C_1^2)}|}{(A_1^2 + B_1^2)}.$$

Соответственно, второе решение для $\cos \Psi$ будет иметь вид:

$$(\cos \Psi)_2 = \frac{-A_1^2 \cdot C_1 + B_1 \cdot |A_1 \cdot \sqrt{(A_1^2 + B_1^2 - C_1^2)}|}{A_1 \cdot (A_1^2 + B_1^2)}.$$

Из двух пар значений $(\sin \Psi)_1$, $(\cos \Psi)_1$ и $(\sin \Psi)_2$, $(\cos \Psi)_2$ выберем ту, которая удовлетворяет неравенству. Эта полученная пара значений синуса и косинуса искомого угла позволяет определить его единственное значение. Главное значение угла вычисляется по формуле [4]:

$$\Psi^* = \operatorname{arctg} \left[\frac{(\sin \Psi)_i}{(\cos \Psi)_i} \right],$$

где $i=1,2$.

Здесь под главным значением понимается значение острого угла, который может быть как положительным, так и отрицательным. Действительное значение угла Ψ будет определяться с учётом квадранта, в котором лежит угол по известным формулам приведения. Квадрант определяется по знакам $(\sin \Psi)_i$ и $(\cos \Psi)_i$. Алгоритм определения действительного значения угла Ψ будет:

$$\Psi = \begin{cases} \Psi^* & \text{если } (\sin \Psi)_i > 0 \text{ и } (\cos \Psi)_i > 0 \\ (\Psi^* + 180^\circ) & \text{если } (\sin \Psi)_i > 0 \text{ и } (\cos \Psi)_i < 0 \\ (\Psi^* + 180^\circ) & \text{если } (\sin \Psi)_i < 0 \text{ и } (\cos \Psi)_i < 0 \\ (\Psi^* + 360^\circ) & \text{если } (\sin \Psi)_i < 0 \text{ и } (\cos \Psi)_i > 0 \end{cases}.$$

Фазовая погрешность ДУС. При эксплуатации угловых измерительных устройств в условиях, когда угловая скорость изменяется по гармоническому закону [5], неизбежно возникают погрешности, именуемые динамическими ошибками. Они носят фундаментальный и методологический характер, обусловленный внутренними динамическими свойствами и конструкцией наиболее ответственного элемента системы. Методика анализа разделяет данные ошибки на два главных вида — амплитудные и фазовые.

Необходимо отметить, что в установившемся режиме, при равномерном вращении платформы, указанные погрешности принимают постоянные значения, что позволяет компенсировать их заранее через процедуру калибровки.

Как уже отмечалось, амплитудная составляющая ошибки, проявляющаяся в вариациях коэффициента усиления выходного сигнала, не влияет напрямую на точность определения полного угла. ε_N , если данное изменение остаётся стабильным на всём интервале измерений. Подобное искажение носит мультипликативный характер и воздействует равномерно на все звенья измерительной цепи, поэтому не вызывает смещения результата.

В противоположность этому, фазовая ошибка — то есть временной сдвиг между входным и выходным сигналами в системе управления — приводит к существенным

искажениям. Присутствие такого сдвига. влечёт за собой одинаковые по величине и знаку ошибки при расчёте промежуточных углов ε_1 и ε_2 . Поскольку итоговый угол ε_N зависит от этих величин, их совместная погрешность не компенсируется, а передаётся и аккумулируется в окончательном значении, снижая общую точность измерения.

Исследование динамических характеристик с использованием двухступенчатого гироскопа. позволяет выделить фундаментальное математическое выражение, определяющее особенности их поведения. Подобная структура. характерна. для двух главных видов гироскопических измерителей: приборов с механическим упругим элементом (например, пружины или тонкий торсионный стержень) и компенсационных устройств, где поддержание ротора. в нулевой позиции осуществляется за счёт системы обратной связи.

Основополагающим допущением для последующего анализа. служит отсутствие инерционных свойств в звене обратной связи. Следовательно, элементы, такие как усилители и преобразователи, демонстрируют реакцию на. изменение сигнала. практически мгновенно — без временных задержек, а. их динамические характеристики сводятся к простому коэффициенту усиления. При таких условиях математическая модель, связывающая выходное напряжение датчика. с входной угловой скоростью (так называемая передаточная функция), приобретает вид, характерный для устойчивой колебательной системы с обратной связью. Величина. фазового сдвига. такого звена. определяется по формуле [6]:

$$\Delta\varphi = -\arctg \frac{2\xi \cdot \eta}{1 - \eta^2}, \quad (1)$$

где: $\Delta\varphi$ – сдвиг фазы звена; ξ – коэффициент затухания звена; η – безразмерная частота, определяемая отношением круговой частоты изменения угловой скорости (скорости вращения платформы) к собственной частоте ДУС [7].

В табличном виде представлены данные о фазовых смещениях (таблица 1), зафиксированных при разных значениях безразмерной частоты изменения угловой скорости — обозначаемой как η — при значении коэффициента. затухания ξ , близком к оптимальному. При анализе гироскопических систем управления, основанных на. трёхосевых гироскопах, в том числе их динамически перестраиваемых вариантах, при применении инерционно-свободных схем обратной связи передаточная функция принимает форму, соответствующую аperiodическому звену первого порядка. В активных системах управления с использованием трёхосевых гироскопов, включая реализации, базирующиеся на. принципах динамической настройки гироскопа., ключевые параметры работы зависят от настроек внутренних цепей управления. При почти мгновенной реакции обратной связи (в условиях инерционной свободы) поведение системы может быть описано через передаточную функцию, аналогичную характеристике аperiodического звена. первого порядка. Это обеспечивает отсутствие колебаний во временном ответе, а достижение установившегося режима. происходит по экспоненциальному закону.

Таблица 1. Результаты расчета сдвига фаз по формуле (1)

п/п	Коэффициент затухания звена ξ	Безразмерная частота η	Фазовая погрешность $\Delta\varphi$, угл. мин.
1	0.6	0.000003	– 0.012638
2	0.6	0.000030	– 0.123645
3	0.6	0.000300	– 12.37876
4	0.6	0.003000	– 12.37644
5	0.6	0.030000	– 123.8278

Фазовое смещение, свойственное рассматриваемому типу звена, определяется посредством аналитического соотношения, представленного в источнике [8]:

$$\Delta\varphi = -\arccrg(\zeta), \quad (1)$$

где ζ – безразмерная частота – отношение круговой частоты изменения угловой скорости к частоте изгиба асимптотической амплитудно-частотной характеристики звена. Результаты расчёта сдвига фаз представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты расчёта сдвига фаз

п/п	Безразмерная частота ζ	Фазовая погрешность $\Delta\varphi$, угл. мин.
1	0.000003	– 0.0103246
2	0.000030	– 0.1031493
3	0.000300	– 1.0313432
4	0.003000	– 10.313532
5	0.030000	– 103.10454

Анализ табличных данных выявил, что при определённых настройках измерительной системы погрешность определения угла ε_n , обусловленная фазовым сбоем, способна выходить за допустимые нормы. Проблема усугубляется при совместном воздействии динамических характеристик устройства и внешних условий, что приводит к заметному возрастанию фазового смещения.

Иллюстрация ситуации: если платформа вращается со скоростью $10^\circ/\text{с}$, а датчик угловой скорости на основе двухступенчатого гироскопа имеет собственную частоту 10 Гц, при коэффициенте затухания $\xi = 0,6$ относительный коэффициент системы составляет $n = 0,00278$. В этих условиях фазовая ошибка порождает отклонение величиной 11,46 угловых минут — значение, не соответствующее требованиям точности, особенно в задачах навигации и стабилизации, где критичны малейшие искажения положения объекта.

Следовательно, даже при умеренных динамических нагрузках влияние фазовых погрешностей оказывается существенным. Это подчёркивает необходимость аккуратного подбора параметров DUS и продуманной настройки демпфирующих характеристик.

Предлагается способ уменьшения воздействия фазовой ошибки [9] на итоговое определение угла ε_N . После получения первоначальных значений углов ε_1 и ε_2 при вращении платформы в прямом направлении необходимо изменить направление вращения на обратное и выполнить повторные замеры тех же параметров ε_1 и ε_2 . Индексы углов ε_1 и ε_2 снабжены надстрочными стрелками, которые указывают направление вращения платформы (направление изменения угла ε): стрелка вверх означает положительную производную, стрелка вниз — отрицательную. Далее рассчитываются значения углов и вычисляется их среднее арифметическое, которое принимается за искомое значение угла ε_N . Иллюстрация эффекта компенсации фазовой погрешности представлена на рисунке 3.

На рис. 3 изображено:

- кривая 1 – график, отражающий изменение сигнала датчика угловой скорости при отсутствии сдвига фаз;
- кривая 2 – график, отражающий изменение сигнала датчик угловой скорости при вращении платформы в положительном направлении при наличии сдвига фаз;
- кривая 3 – график, отражающий изменение сигнала датчика угловой скорости при вращении платформы в отрицательном направлении при наличии сдвига фаз.

Рис. 3. Способ уменьшения влияния фазовой погрешности ДУС

При вращении платформы в положительном направлении, будем иметь:

$$\vec{\varepsilon}_N = \frac{\vec{\varepsilon}_{1\uparrow} + \vec{\varepsilon}_{2\downarrow}}{2}.$$

При вращении платформы в отрицательном направлении, будем иметь:

$$\vec{\varepsilon}_N = \frac{\vec{\varepsilon}_{1\uparrow} + \vec{\varepsilon}_{2\downarrow}}{2}.$$

Вычислив среднее значение углов, найдём:

$$\varepsilon_N = \frac{\vec{\varepsilon}_N + \vec{\varepsilon}_N}{2} = \frac{\vec{\varepsilon}_{1\uparrow} + \vec{\varepsilon}_{2\downarrow} + \vec{\varepsilon}_{1\uparrow} + \vec{\varepsilon}_{2\downarrow}}{4}.$$

Значение ε_N не зависит от запаздывания, вносимого ДУС.

Запаздывание в определении угла ε по показаниям энкодера. Работа измерительного прибора основана на фиксации текущего угла в тот момент, когда выходное напряжение аналогового датчика угловой скорости проходит через нулевой уровень [10, 11]. Синхронизация данного события осуществляется с помощью компаратора, один вход которого подключен к сигналу с панели управления, а второй — к опорному напряжению, равному нулю. Как только постоянный ток достигает нулевого значения, компаратор формирует импульс на выходе.

Данный импульс поступает в контроллер энкодера и выполняет функцию временной метки. Она применяется для извлечения и передачи на вычислительный модуль кода угла, соответствующего состоянию энкодера именно в этот момент. Благодаря этому измеряемый угол становится привязанным к нулевому уровню сигнала АСР. В цифровых системах типа DCS принцип остаётся неизменным: цифровой датчик оповещает об изменении знака сигнала (через установку бита-флага), что позволяет зафиксировать актуальный код угла.

Тем не менее, практическая точность такого подхода снижается вследствие нескольких причин. Во-первых, у каждого компаратора имеется пороговая чувствительность, из-за чего момент срабатывания может немного отличаться от истинного перехода сигнала через ноль. Во-вторых, цепь управления энкодером характеризуется собственным временем реакции, включающим внутренние задержки при формировании и передаче кода. Совокупность этих эффектов создаёт временной разрыв между реальным нулевым значением сигнала и моментом получения кода угла.

При условии, что данная задержка остаётся постоянной и не изменяется в зависимости от направления вращения или иных динамических характеристик системы, её воздействие при расчёте угла εN будет скомпенсировано. В такой ситуации задержка не вызовет систематической погрешности при определении угла εN , а лишь сместит время измерения на фиксированный интервал, что не отразится на итоговом результате расчётов.

Помехи (шум) в выходном сигнале ДУС. В реальных условиях каждый сигнал неизбежно сопровождается шумовыми компонентами, которые распределены по широкому частотному диапазону. Это явление обусловлено несколькими факторами: конструктивными особенностями устройств, определяющих угол поворота, механическими воздействиями на блок ориентации во время работы, а также уровнем и спецификой электромагнитных помех, воздействующих на элементы измерительной техники.

Рассмотрим пример датчика угловых скоростей (ДУС), основанного на вращающихся гироскопах. В этой конструкции низкочастотные шумы обычно возникают из-за внешних механических воздействий: колебаний, ударов и вибраций, которые могут быть вызваны работой подшипников ротора. Немаловажную роль также играют дисбаланс вращающихся элементов и технологические погрешности, допущенные при сборке. В результате этих причин в выходном сигнале появляются низкочастотные искажения, что осложняет определение момента, когда сигнал пересекает нуль, и, следовательно, снижает точность измерений. Что касается высокочастотных искажений, то они преимущественно носят электрический характер. На их формирование оказывают влияние электромагнитные помехи, собственные шумы электронных узлов ДУС, а также внешнее электромагнитное поле. Присутствие таких составляющих способно существенно исказить форму сигнала в зоне перехода через ноль, что негативно скажется на восприятии этого события. Благодаря хаотическому характеру шума, момент активизации компаратора, отвечающего за регистрацию нулевого уровня, оказывается неопределённым [12]. Вместо однозначной точки пересечения с осью времени, устройство реагирует на сигнал, флуктуирующий из-за наличия шумовых компонент. Это порождает погрешность $\Delta\varepsilon$, величина которой может варьироваться в пределах от положительной до отрицательной, в зависимости от текущего значения амплитуды и фазы шумовой составляющей в момент перехода через нуль.

На рисунке 4 проиллюстрирован случай появления погрешности $\Delta\varepsilon$ при наличии в выходном сигнале лишь одной высокочастотной гармонической помехи. На практике спектр помех значительно усложнён, что вызывает неупорядоченное изменение временного отклика компаратора. Для обеспечения высокой точности измерений требуется применение продвинутых алгоритмов фильтрации и анализа сигналов.

Рис. 4. График, отражающий изменение выходного сигнала ДУС при наличии помехи (а) и этот же график в увеличенном масштабе для диапазона угла ε вблизи точки А (б)

Представляя погрешность $\Delta\varepsilon$ как случайную переменную, распределённую по нормальному закону с нулевым средним значением, целесообразно использовать статистические процедуры для её минимизации. Подобный выбор обоснован тем, что разнонаправленные шумовые составляющие, воздействующие на компаратор, в результате множественных измерений взаимно компенсируются.

Для повышения достоверности измерения угла ε_N целесообразно использовать описанный ниже методический алгоритм. Вместо одного замера выходного сигнала и последующего расчёта все действия осуществляются в пределах установленного временного интервала. За это время платформа совершает n полных оборотов в прямом направлении, после чего — столько же оборотов в обратном. Подобный симметричный цикл вращения позволяет минимизировать влияние систематических погрешностей, обусловленных неоднородностью элементов привода или особенностями функционирования энкодера при смене направления движения. Обработка данных производится по результатам прохождения платформой n оборотов в каждом из двух направлений. При этом угол $\vec{\varepsilon}_{Ncp}$ вычисляется как среднее между углами $\vec{\varepsilon}_{Ni}$:

$$\vec{\varepsilon}_{Ncp} = \sum_{i=1}^n \frac{\vec{\varepsilon}_{Ni}}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{\vec{\varepsilon}_{2i-1} + \vec{\varepsilon}_{2i}}{2n},$$

где n – число пар отсчётов (число оборотов платформы).

И угол $\bar{\varepsilon}_{Ncp}$ вычисляется как среднее между углами $\bar{\varepsilon}_{Ni}$:

$$\bar{\varepsilon}_{Ncp} = \sum_{i=1}^n \frac{\bar{\varepsilon}_{Ni}}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{\bar{\varepsilon}_{2i-1} + \bar{\varepsilon}_{2i}}{2n}.$$

Проведённый анализ позволяет записать итоговую формулу, вычисление по которой угла ε_N обеспечит наибольшую точность:

$$\varepsilon_N = \frac{\vec{\varepsilon}_{Ncp} + \bar{\varepsilon}_{Ncp}}{2} = \sum_{i=1}^n \frac{\vec{\varepsilon}_{2i-1} + \vec{\varepsilon}_{2i} + \bar{\varepsilon}_{2i-1} + \bar{\varepsilon}_{2i}}{4n}.$$

С ростом количества циклов измерений (n), применяемых для усреднения, влияние добавочного шума на точность определения азимутального угла снижается. Это обусловлено тем, что случайные погрешности, порождённые шумом, в процессе повторных измерений частично нейтрализуют друг друга. В результате общая ошибка, связанная со шумовым воздействием, убывает пропорционально обратной величине квадратного корня из числа измерений.

Последовательность действий по определению углов Ψ , Θ , Φ . Определение углов Эйлера–Крылова (Ψ , Θ , Φ), описывающих ориентацию блока относительно горизонтальной, географически привязанной системы координат, осуществляется последовательно по следующим этапам:

1. Ввод начальных геодезических параметров — задается географическая широта месторасположения блока (φ_0) и стандартный уровень ускорения свободного падения на экваторе (g_0). Эти данные используются для последующего точного моделирования локального гравитационного поля.

2. Вычисление локального ускорения свободного падения — на основе указанной широты с применением геодезических моделей рассчитывается реальное значение ускорения свободного падения (g) в данной точке. Найденное значение применяется для корректировки измерений, полученных от акселерометров.

3. Оценка углов наклона Θ и Φ — на основе показаний акселерометров и вычисленного значения g определяются углы продольного и поперечного наклона платформы, что позволяет установить её пространственную ориентацию относительно локальной вертикали.

4. Сбор данных при повороте в прямом направлении — производится последовательная фиксация n пар взаимосвязанных отсчётов во время вращения вокруг оси в заданном направлении.

5. Фиксация данных при обратном вращении — после окончания цикла в прямом направлении осуществляется изменение направления вращения, и снова регистрируется n пар выборок. Такой подход снижает влияние систематических погрешностей, обусловленных асимметрией динамики вращения.

6. Определение поправочного коэффициента eN . По результатам измерений вычисляется величина угла eN , способствующая повышению достоверности финального результата.

7. Нахождение начальных тригонометрических показателей. Рассчитываются значения $(\sin\Psi_1)$ и $(\cos\Psi_1)$, $(\sin\Psi_2)$ и $(\cos\Psi_2)$, служащие промежуточными оценками для угла Ψ .

8. Отбор соответствующей пары функций $\sin\Psi$ и $\cos\Psi$.

9. Установление окончательного значения азимута. Финальный подсчёт угла Ψ проводится с учётом расположения в нужном квадранте, гарантируя однозначное определение азимутального направления.

Выводы. Разработан и реализован способ оценки пространственного положения наземного измерительного комплекса, основанный на использовании гироскопа с адаптивной компенсацией параметров и акселерометров, обеспечивающий определение азимута и углов наклона даже во время вращения измерительного модуля.

Выявлены основные причины снижения достоверности ориентации, среди которых — несоответствие фазы в датчике угловой скорости, временные задержки при считывании информации от энкодера, а также наличие помех в выходных сигналах датчиков.

Показано, что фазовые неточности датчика угловой скорости в режимах движения могут вызывать существенную систематическую погрешность при определении направления условного Севера, что напрямую сказывается на точности расчета азимутального угла.

Для устранения этих эффектов предложена технология, основанная на циклическом вращении измерительной платформы в двух противоположных направлениях с последующим усреднением результатов. Такой подход эффективно снижает влияние динамических искажений.

Экспериментальные данные подтверждают высокую эффективность разработанного метода: достигнуто повышение точности определения углов наклона до нескольких угловых минут, а азимутального угла — до нескольких десятков угловых минут.

Предложенный подход может быть применён при проектировании и модернизации высокоточных навигационных и ориентационных систем для наземного применения, особенно в условиях недоступности внешних источников навигационной информации.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Тан, С. Специализированное устройство контрольно-измерительного стенда для аттестации прецизионных гироскопов / С. Тан, В. П. Подчерзев // Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Приборостроение. – 2016. – № 6(111). – С. 15-30.
2. Подчерзев, В. П. Компоненты модели погрешностей динамически настраиваемого гироскопа / В. П. Подчерзев, С. Тан, Ц. Цинь // Авиакосмическое приборостроение. – 2015. – № 1. – С. 8-18.
3. Матвеев, В. А. Гироскопические стабилизаторы на динамически настраиваемых вибрационных гироскопах : учебное пособие по курсу "Теория гироскопов и гиросtabilizаторов" / В. А. Матвеев, В. П. Подчерзев, В. В. Фатеев ; В. А. Матвеев, В. П. Подчерзев, В. В. Фатеев ; Моск. гос. техн. ун-т им. Н.Э. Баумана. – Москва: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. – 103 с.
4. Подчерзев, В. П. Повышение динамической точности гироскопа с внутренним упругим карданным подвесом в режиме датчика угловой скорости / В. П. Подчерзев, Д. З. Нгуен // Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Приборостроение. – 2021. – № 4(137). – С. 188-207. – DOI 10.18698/0236-3933-2021-4-188-207.
5. Подчерзев, В. П. Моделирование калибровки динамически настраиваемых гироскопов на одноосном гиросtabilizаторе / В. П. Подчерзев, Ц. Цинь // Инженерный журнал: наука и инновации. – 2017. – № 10(70). – С. 8. – DOI 10.18698/2308-6033-2017-10-1682.
6. Климашов, Б. М. Радиолокационный измеритель малых высот для посадки летательных аппаратов / Б. М. Климашов // Авиакосмическое приборостроение. – 2010. – № 11. – С. 27-32.
7. Лесных, И. В. Импульсный лазерный дальномер сверхвысокой точности / И. В. Лесных // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2004. – № 3. – С. 127-130.
8. Михляев, С. В. Погрешности измерения лазерного триангуляционного дальномера при зондировании наклонной зеркальной поверхности / С. В. Михляев // Датчики и системы. – 2007. – № 4. – С. 11-14.
9. Наумов, М. А. Методы и результаты экспериментальной оценки точности ориентации наземного прибора с использованием динамически настраиваемого гироскопа / М. А. Наумов, О. С. Волуева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2025. – № 4. – С. 66-80. – DOI 10.5281/zenodo.18229754. – EDN CDWOXG.
10. Урядов, Д. А. Разработка устройств поддержания угловой скорости повышенной точности / Д. А. Урядов, В. В. Скотников // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2015. – № 3(15). – С. 159-165.
11. Седышев, В. В. Управление угловым движением одноосного испытательного стенда гироскопических систем / В. В. Седышев, П. Е. Белочкин // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. – 2014. – Т. 14, № 4. – С. 42-50.
12. Солодовников, В. В. Теория автоматического управления техническими системами / В. В. Солодовников, В. Н. Плотников, А. В. Яковлев. – Москва: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)", 1993. – 492 с. – ISBN 5-7038-0331-4.

REFERENCES LIST

1. Tan, S. Spetsializirovannoe ustroystvo kontrolno-izmeritel'nogo stenda dlia attestatsii pretsizionnykh giropriborov / S. Tan, V. P. Podchertzsev // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. N.E. Baumana. Serii Priborostroenie. – 2016. – № 6(111). – S. 15-30.
2. Podchertzsev, V. P. Komponenty modeli pogreshnostei dinamicheskii nastraivaemogo giroskopa / V. P. Podchertzsev, S. Tan, Ts. Tsin // Aviakosmicheskoe priborostroenie. – 2015. – № 1. – S. 8-18.
3. Matveev, V. A. Girokopicheskie stabilizatory na dinamicheskii nastraivaemykh vibratsionnykh girokopakh : uchebnoe posobie po kursu Teorii girokopov i girostabilizatorov / V. A. Matveev, V. P. Podchertzsev, V. V. Fateev ; V. A. Matveev, V. P. Podchertzsev, V. V. Fateev ; Mosk. gos. tekhn. un-t im. N.E. Baumana. – Moskva: Izd-vo MGTU im. N.E. Baumana, 2005. – 103 s.
4. Podchertzsev, V. P. Povyshenie dinamicheskoi tochnosti giroskopa s vnutrennim uprugim kardannym podvesom v rezhime datchika uglovoi skorosti / V. P. Podchertzsev, D. Z. Nguen // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. N.E. Baumana. Serii Priborostroenie. – 2021. – № 4(137). – S. 188-207. – DOI 10.18698/0236-3933-2021-4-188-207.
5. Podchertzsev, V. P. Modelirovanie kalibrovki dinamicheskii nastraivaemykh girokopov na odnoosnom girostabilizatore / V. P. Podchertzsev, Ts. Tsin // Inzhenernyi zhurnal: nauka i innovatsii. – 2017. – № 10(70). – S. 8. – DOI 10.18698/2308-6033-2017-10-1682.

6. Klimashov, B. M. Radiolokatsionnyi izmeritel malykh vysot dlia posadki letatelnykh apparatov / B. M. Klimashov // Aviakosmicheskoe priborostroenie. – 2010. – № 11. – S. 27-32.
7. Lesnykh, I. V. Impulsnyi lazernyi dalnomer sverkhvysokoi tochnosti / I. V. Lesnykh // Izvestiia vysshikh uchebnykh zavedenii. Geodeziia i aerofotosiemka. – 2004. – № 3. – S. 127-130.
8. Mikhliaev, S. V. Pogreshnosti izmereniia lazernogo triangulatsionnogo dalnomera pri zondirovanii naklonnoi zerkalnoi poverkhnosti / S. V. Mikhliaev // Datchiki i sistemy. – 2007. – № 4. – S. 11-14.
9. Naumov, M. A. Metody i rezultaty eksperimentalnoi otsenki tochnosti orientatsii nazemnogo pribora s ispolzovaniem dinamicheski nastraivaemogo giroskopa / M. A. Naumov, O. S. Volueva // Vestnik Donetskogo natsionalnogo universiteta. Seriya G: Tekhnicheskie nauki. – 2025. – № 4. – S. 66-80. – DOI 10.5281/zenodo.18229754. – EDN CDWOXG.
10. Uriadov, D. A. Razrabotka ustroystv podderzhanii uglovoi skorosti povyshennoi tochnosti / D. A. Uriadov, V. V. Skotnikov // Modeli, sistemy, seti v ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve. – 2015. – № 3(15). – S. 159-165.
11. Sedyshev, V. V. Upravlenie uglovym dvizheniem odnoosnogo ispytatelnogo stenda giroskopicheskikh sistem / V. V. Sedyshev, P. E. Belochkin // Vestnik Iuzhno-Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Kompiuternye tekhnologii, upravlenie, radioelektronika. – 2014. – T. 14, № 4. – S. 42-50.
12. Solodovnikov, V. V. Teoriia avtomaticheskogo upravleniia tekhnicheskimi sistemami / V. V. Solodovnikov, V. N. Plotnikov, A. V. Iakovlev. – Moskva: Moskovskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet imeni N.E. Baumana (natsionalnyi issledovatel'skii universitet), 1993. – 492 s. – ISBN 5-7038-0331-4.

Поступила в редакцию 09.12.2025 г., рекомендована к изданию 10.02.2026 г.

IMPROVING THE ACCURACY OF LAND-BASED INSTRUMENTS BASED ON A DYNAMICALLY ADJUSTED GYROSCOPE

Naumov M.A., Volueva O. S.

The article presents methods and results of experimental evaluation of the accuracy of determining the spatial orientation of a ground-based measuring device based on a dynamically tuned gyroscope and accelerometers. Algorithms for calculating the Euler–Krylov orientation angles, including the azimuth angle and tilt angles, are considered. The main sources of errors related to the phase shift of the angular velocity sensor, encoder readout delays, and the noise component of the output signal are analyzed. A method for compensating the phase error based on rotating the platform in opposite directions and averaging the results is proposed. The effectiveness of the proposed approach and the increase in the accuracy of orientation determination have been experimentally confirmed.

Keywords: gyroscope, angular velocity sensor, accelerometer, orientation, azimuth, Euler–Krylov angles, measuring platform, measurement error; navigation systems.

Наумов Максим Александрович

младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела автоматизации горных машин ГБУ «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по автоматизации горных машин «Автоматгормаш имени В.А. Антипова», аспирант кафедры автоматизации и телекоммуникаций ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: maksim-naumov-99@bk.ru

Naumov Maksim Aleksandrovich

Junior Researcher at Scientific Research Department of Mining Machine Automation at the Research and Design Institute for Mining Machine Automation named after V.A. Antipov, Postgraduate Student at Department of Automation and Telecommunications of Donetsk National Technical University, Russian Federation, DPR, Donetsk.
ORCID: 0009-0001-4592-5328

Волюева Ольга Сергеевна

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры автоматизации и телекоммуникаций ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: voluevaos@gmail.com

Volueva Olga Sergeevna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Automation and Telecommunications of Donetsk National Technical University, Russian Federation, DPR, Donetsk.
ORCID: 0000-0002-0289-3047